

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI UCHUN USTUVOR BO'LGAN XALQARO REYTING
VA INDEKSLARDA MAMLAKATNING O'RNINI YAXSHILASH STRATEGIYASI.****Robiya Xusainboyeva Xo'jaboyevna**<https://doi.org/10.5281/zenodo.10143288>

Annotasiya. Ushbu maqolada, O'zbekiston xalqaro reyting va indekslardagi o'rni va ularda yuqori pog'anaga ko'tarilishdagi olib borilgan islohatlar va strategiyalar haqida so'z boradi. Inson huquqlari himoyasini kafolatlash, aholi turmush darajasini oshirish, iqtisodiy faoliyatda erkinlikni ta'minlash, sud-huquq sohasidagi moddiy va protsessual normalarni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar mamlakatimizning xalqaro reyting va indekslardagi ko'rsatkichlari oshishiga sabab bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: Xalqaro indekslar, reyting, Harakatlar strategiyasi, milliy monitoring, jahon hamjamiyati.

Аннотация. В данной статье говорится о месте Узбекистана в международных рейтингах и индексах, а также о реформах и стратегиях восхождения на вершину. Она направлена на обеспечение защиты прав человека, повышение уровня жизни населения, обеспечение свободы в экономической деятельности, а также совершенствование материальных и процессуальных норм в сфере юстиции и права. Реформы являются причиной повышения показателей нашей страны в международных рейтингах и индексах.

Ключевые слова: Международные индексы, рейтинг, Стратегия действий, национальный мониторинг, мировое сообщество.

Abstract. This article talks about the place of Uzbekistan in international rankings and indexes, and the reforms and strategies for rising to the top. It is aimed at guaranteeing the protection of human rights, increasing the standard of living of the population, ensuring freedom in economic activity, and improving the material and procedural norms in the field of justice and law. reforms are the reason for the increase of our country's indicators in international ratings and indexes.

Keywords: International indices, rating, Action strategy, national monitoring, world community.

Xalqaro hamjamiyatning to'la huquqli a'zosi bo'lgan O'zbekiston Respublikasi xalqaro munosabatlarda mustaqil davlat sifatida faoliyat ko'rsatib, mustahkam tinchlik, qurolsizlanish, o'z hududini quroliyarog'lardan holi qilish, yadroviy qurolni va boshqa ommaviy qirg'in Qurollarini yo'qotish, suveren davlatlar o'rtasidagi nizo va ziddiyatlarni hal etishda kuch ishlatish va tazyiqqa yo'l qo'ymaslikdan iborat bo'lgan Maqsadlarni ko'zlagan holda tashqi siyosat olib bormoqda. Shu o'rinda qayd etish kerakki, mustaqil O'zbekiston tashqi Siyosatining asosini ochiq-oydinlik, teng huquqlilik, demokratik Tamoyillarga sodiqlik, umuminsoniy qadriyatlarini ulug'lash, respublika Ijtimoiy hayotidagi demokratik jarayonga ta'sir qilish kabilar tashkil etadi. Shuningdek, Respublika tashqi siyosati tinchlik va xavfsizlik uchun Umumjahon e'tirof etgan ochiq yakdillik talablariga asoslanadi. O'zbekiston Respublikasi jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi Jarayonida ko'plab xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'ldi, xalqaro huquqiy Tashabbuslari jahon hamjamiyati oldida turgan mintaqaviy va global Muammolarni hal etishga qaratilib, O'zbekiston tarixiy jihatdan qisqa bir Davrda xalqaro munosabatlarni yo'lga qo'yish va rivojlantirish borasida Katta ishlarni amalga oshirdi. Bu jarayonda mamlakat miqyosida amalga oshirilayotgan ijtimoiy iqtisodiy, siyosiy va ma'naviy o'zgarishlarni dunyo miqyosida e'tirof etilishi borasida ham samarali ishlar qilindi va davom ettirilmoqda. Shu o'rinda ta'kidlash

muhimki, ko'plab xorijiy ommaviy axborot Vositalarida dunyo mamlakatlarining iqtisodiy ko'rsatkichlari, xalqlarning Turmush darajasi yoki yashash uchun eng xavfsiz davlatlar kabi reytinglar Muntazam e'lon qilib boriladi, tahlil va taqqos qilinadi. Inson huquqlari himoyasini kafolatlash, aholi turmush darajasini Oshirish, iqtisodiy faoliyatda erkinlikni ta'minlash, sud-huquq sohasidagi Moddiy va protsessual normalarni takomillashtirishga qaratilgan islohotlar Har qanday mamlakatning xalqaro maydondagi nufuzini oshiradi. Zero, Mazkur yo'nalishdagi islohotlar mamlakat taraqqiyoti, xalq farovonligini Belgilab beruvchi muhim omillardan hisoblanadi. Ammo islohotlarning ijobiy natijalari, xalqning erishgan va Erishayotgan yutuqlarini dunyo hamjamiyati e'tiboriga taqdim etish Alohida chora-tadbirlarni, maqsadli sa'y-harakatlarni talab etishini Ta'kidlash kerak. Bu jarayonlarda xalqaro reyting agentliklarining xizmati Katta. To'g'ri, har qanday davlat ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarni o'tkaza. Ekan, birinchi o'rinda aholi turmushi farovonligini oshirish, huquq va Manfaatlarini ta'minlash, mamlakatning xalqaro miqyosdagi nufuzini Mustahkamlashni asosiy maqsad qilib belgilab oladi. Mamlakatlarning ana Shu iqtisodiy-ijtimoiy sohalarda erishgan yutuqlarini hamda insonlarning Haq-huquqlarini ta'minlanishi bilan bog'liq ko'rsatkichlarini turli reyting Agentliklari baholab boradi, ular ijobiy yoki salbiy o'zgarishlarni aslo E'tiborsiz qoldirmaydi. Chunki xalqaro hamjamiyatning e'tiborini tortish, xorijiy Investirlarning qiziqishini qozonish ko'p hollarda nufuzli xalqaro reyting Agentliklarining baholariga bog'liq bo'ladi. Hozirgi davrda xorijiy reytinglar xalqaro iqtisodiy munosabatlarga Kuchli ta'sir ko'rsatuvchi o'ziga xos omillardan biri hisoblanadi. Mustaqil Ekspertlar xulosasi aks etgan reytinglar mamlakat xalqaro imijiga, kirib Kelayotgan investitsiyalar miqdoriga katta ta'sir ko'rsatadi. Binobarin, Rivojlanib borayotgan va o'z iqtisodiyotiga sarmoyalarni jalb qilishdan Manfaatdor bo'lgan davlatlar mazkur reytinglarga kirish va o'z o'rnini Bosqichma-bosqich ko'tarib borishga alohida e'tibor qaratmoqda. Ma'lumotlarga Ko'ra, hozir jahonda 160 dan ortiq xalqaro reyting mavjud, ulardan 50 taga Yaqini ta'sir darajasi yuqori mezonlar sirasiga kiradi. Global Raqobatbardoshlilik indeksi, biznesni yuritish yengilligi indeksi, Iqtisodiy Erkinlik indeksi, sanoat raqobatbardoshlilik indeksi, global innovatsion Indeks, inson salohiyati rivojlanishi indeksi, transchegaraviy Investitsiyalash indikatorlari, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni Tartibga solish indeksi, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar uchun Jozibadorlik indeksi shular jumlasidandir. Ana shu kabi asosiy xalqaro Reytinglar va indekslarda O'zbekistonning ham munosib o'rinlarda bo'lishi Katta ahamiyatga ega.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning Beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini amalga Oshirish doirasida mamlakatimizning xalqaro maydondagi mavqeyini Ko'tarish, ko'rsatkichlarning xolis va haqqoniy baholanishini ta'minlash Bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, Prezidentimizning 2020-yil 25-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglar Va indekslardagi o'rnini yaxshilash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida Yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni baholashning yaxlit va Mustaqil tizimini shakllantirish, shuningdek, respublikamizning xalqaro Reytinglardagi o'rnini yaxshilashni ta'minlash yo'llari atroficha belgilab beradi. Mazkur hujjatga muvofiq vazifalar 3 ta asosiy yo'nalishda ish olib

Borilayotgani alohida e'tiborga molik. Ya'ni:

1. O'zbekiston Respublikasining xalqaro reytinglardagi o'rnini Monitoring qilish va baholashning milliy tizimi, ya'ni Milliy monitoring Tizimining yaratilishi.

2. Ko'rsatilayotgan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash, aholining Davlat organlari faoliyatidan qoniqish darajasini hamda ularning xodimlari Kasbiy mahoratini oshirish maqsadida "davlat xizmatlarining sirliligi" Institutining joriy etilishi.

3. «O‘zbekiston Respublikasi xalqaro reytinglarda» yagona Portalining yaratilishi esa ushbu yo‘nalishda samarali muloqot va axborot Almashinuviga xizmat qiladigan imkoniyatlarni yuzaga chiqaradi.

Ayrim indekslarga to‘xtalsak, O‘zbekiston korrupsiya darajasi bo‘yicha indeksda 140-o‘ringa ko‘tarildi, demokratiya indeksida esa 150-o‘ringa chiqdi; «Aholi fikrini hisobga olish va hisobdorlik» hamda «Huquq ustuvorligi» indikatorlarida esa o‘z pozitsiyasini yaxshilay olmadi. O‘zbekiston 2021 yilda e‘lon qilingan va o‘zi uchun ustuvor deb bilgan jami 19 ta xalqaro reytingdan 11 tasida o‘z pozitsiyasini yaxshiladi, bir qancha reytinglarda esa pastlagan. Bu haqda bugun, 14 aprel kuni Oliy Majlis Senatida bo‘lib o‘tgan Xalqaro reyting va indekslar bilan ishlash bo‘yicha respublika kengashining navbatdagi yig‘ilishida ma‘lum qilindi. Xususan, global innovatsiyalar indeksida O‘zbekiston 2021 yilda 7 pog‘onaga ko‘tarilib, 132 ta davlat orasida 86-o‘rinni egalladi va eng tez yuqorilagan mamlakatlar top-10 taligiga kirdi. Transparency International xalqaro tashkilotining 2021 yil uchun Korrupsiyani qabul qilish indeksida O‘zbekiston o‘z o‘rnini 6 pog‘ona yaxshilab, 180 ta davlat ichida 140-o‘rinni egalladi. «O‘zbekiston uchun ustuvor reyting hisoblanmagan, BMT Xalqaro elektr aloqasi ittifoqining 2021 yilgi hisobotiga ko‘ra, O‘zbekiston keng polosali internet narxlari bo‘yicha BMTning 2 foizlik foydalanish ko‘rsatkichini bajargan holda 4 ta yangi ishtirokchi (mamlakat) qatoridan joy olgan.

Shuningdek, «Jahon mamlakatlari demokratiyasi indeksi»ning 2021 yil yakunlari bo‘yicha e‘lon qilingan reytingda O‘zbekiston o‘z pozitsiyasini 5 pog‘onaga yaxshilab, 150-o‘rinni egallagan.[1]

Ta’kidlash joizki, so‘nggi yillar mobaynida O‘zbekistonda hayotning Barcha jabhalarini qamrab olgan ulkan o‘zgarishlar ro‘y bermoqda. Bularning barchasi xalqaro hamjamiyat tomonidan e’tirof etilmoqda. Ayniqsa, xalqaro reyting agentliklari o‘z indekslarida O‘zbekistonni yuqori O‘rinlarda qayd eta boshlayotgani mustaqillik yillarida birinchi bor Kuzatilmoqda. Bu davlatimiz uchun, xalqimiz uchun juda katta yutuq. Masalan, O‘zbekiston Meros jamg‘armasining “Iqtisodiy erkinlik” Indeksida 5-pog‘onaga, Jahon bankining “Logistika samaradorligi” Indeksida 19-pog‘onaga, “Biznes yuritish” indeksida 18-pog‘onaga Ko‘tarildi. O‘zbekiston Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining “Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash” tizimidagi 6-guruh davlatlari Qatoridan 5-guruh mamlakatlari qatoriga ko‘tarilgani ham mazkur O‘zgarishlar natijasidir. Xalqaro reytinglarda yuqori o‘rinlarni olish dunyo Hamjamiyatining mamlakatimizga bo‘lgan e’tibori, chet el investorlarining Qiziqishini oshirish uchun muhim omil hisoblanadi. Demak, bu masalaga Jiddiy qarash kerakligini hayotning o‘zi talab etadi. Ammo ayrim sohalarda Reytinglar bilan ishlashga yetarlicha e’tibor qaratilmayotgani va xalqaro Tashkilotlar tomonidan o‘tkazilayotgan so‘rovlarda aksariyat islohotlar o‘z Aksini topmayotgani oqibatida yetakchi xalqaro reyting va indekslarda O‘zbekiston hamon quyi pog‘onalarda qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2020-yil 2-iyun kuni Imzolangan “O‘zbekiston Respublikasining Xalqaro reyting va Indekslardagi o‘rnini yaxshilash hamda davlat organlari hamda tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish To‘g‘risida”gi farmoni shu jihatdan qayd etib o‘tilgan kamchiliklarga chek Qo‘yishga qaratilgan muhim hujjat hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohatlar tufayli xalqaro maydonda nufuzi ortmoqda, turli sohalarda indekslar yaxshilanib o‘sish kuzatilyapti. Bu esa, o‘z navbatida, O‘zbekistonning jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuv jarayonini Tezlash-tirishga, dunyo miqyosida respublikadagi ijtimoiy-iqtisodiy va Boshqa sohalarda olib borilayotgan

islohotlarni amaldagi natijalarini Yaqqol ko'rsatishga xizmat qilib, rivojlangan davlatlarning respublikaga Turli ko'rinisdagi investitsiyalar kiritish imkonini kuchaytiradi.

REFERENCES

1. Ermetov A. O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va Indekslardagi o'rni va nufuzining ortib borishi masalalari / Uchinchi Renessansning ilmiy-ma'naviy asoslari / Respublika ilmiy-amaliy Konferensiya materiallari to'plami. – Navoiy 2021. – B. 15-18.
2. <https://xs.uz/uzkr/post/ozbekistonning-khalqaro-rejting-va-indekslardagi-ornini-yakhshilashda-parlament-qandaj-jol-tutadi>